

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сулейманов Дамир Назипович, старший преподаватель кафедры иностранных языков Термезского университета экономики и сервиса.

Аннотация: в данной статье говорится о русскоязычных средствах массовой информации, которые существуют в Узбекистане.

Ключевые слова: сфера, глобализация, интернет-СМИ, печать, информация, технология, ресурсы.

Сегодня мы становимся свидетелями важных процессов, которые происходят в условиях мировой глобализации в сфере обмена информацией. Появление Интернета в современном мире стало началом возникновения своего рода огромного медийного пространства, в котором доминируют скорость, возможность присутствия больших или малых групп вне зависимости от границ и географических расстояний. А самое главное, современные информационно-коммуникационные технологии сделали возможным появление нового типа средств массовой информации – интернет-СМИ, которые уже приняты и востребованы обществом и заметно влияют на него. Примечательно, что новый вид СМИ вбирает в себя специфические особенности печатных изданий, ТВ и радио (визуальное, видео и аудио). Наряду с этим, интернет-СМИ в режиме реального времени получают обратную реакцию аудитории практически из любого уголка земли. При этом у аудитории появилась возможность не только высказывать свою точку зрения по распространяемому сообщению, но и дополнять ее новыми деталями, расширять информацию (на форумах, в комментариях нередко можно прочесть или увидеть более интересные и яркие детали описываемого события). Словом, современные технологии сделали свободными и журналистов, и потребителей информации. Исходя из этого, можно согласиться с мнением о том, что интернет-СМИ –наиболее демократичный вид средства массовой информации. В то же время, такое бурное развитие интернета обострило информационные отношения.

Информационно-коммуникационные технологии в настоящий момент заняли главенствующие позиции на всей территории информационного

пространства и играют ведущую роль при формировании норм, поскольку их деятельность основана на употреблении как нормативных, кодифицированных знаков, так и способствует появлению и узуальному использованию новообразований. Помимо этого, сюда можно отнести сеть Интернет, развитие которой повлияло на многие сферы общественной жизни в начале XXI века. Отечественными лингвистами и лингвокультурологами изучаются нововведения на всех языковых уровнях. На современном этапе развития языка наблюдаются как целенаправленные, так и бессознательные нарушения его норм.

Азиатская журналистская модель, над которой, в первую очередь, ранее довлела печать авторитаризма, получает новое направление развития – стремление к мировой глобализации, что неизбежно вовлекает в процесс все стороны жизни общества, что неизбежно требует и создание прочной базы, на которую она будет опираться. С одной стороны мы можем выделить законодательную составляющую, обеспечивающую беспрепятственное развитие института теле- и радиожурналистики Республики Узбекистан, с другой – подготовка кадров новой формации, соответствующих современным требованиям мирового информационного пространства.

Открытая политика Узбекистана позволяет выстроить партнерские отношения с иностранными государствами не только в области политических и экономических, но также культурно-просветительских связей, что отражается на количестве и качестве зарубежных телевизионных программ на территории содружественных государств, создаются каналы теле- и радиовещания на иностранном языке.

В силу своей специфики газета должна верстаться, сюжет на телевидении и радио – монтироваться, а интернет-издание подает новость практически мгновенно, как только она стала известна, и рассказывает (показывает) о происходящем событии в процессе его развития, в режиме онлайн, т.е. практически в режиме реального времени. Это, безусловно, большое преимущество интернет-изданий, но следует помнить, что они будут востребованы лишь в том случае, если будут соблюдать определенные требования: оперативность, объективность, наличие

грамотного текста и хороших видео- и фотоиллюстраций. В функционировании интернет-изданий большое значение играет организация подачи информации, удобство доступа к ней, ее анонсирование, размещение ссылок и т.д. Значимы такие моменты, как организация архива новостей, поиск по сайту, размещение комментариев. Еще один специфический нюанс электронных СМИ: интернет-версия должна обновляться не только ежедневно, но ежечасно, а порой и ежеминутно. Сайт (в особенности информационный), который не обновляется, «умирает», популярными становятся лишь те из них, где много оперативных и актуальных новостей.

Узбекистан – страна почти с 34-миллионным населением разной возрастной, национальной, профессиональной, религиозной и др. категории. Своевременно и качественно удовлетворить потребность столь великого числа людей в информационном продукте лежит на плечах средств массовой информации, ввиду чего с каждым годом наблюдается рост числа СМИ на информационном рынке. «Ведущими телеканалами являются: Национальная радиоккомпания Республики Узбекистан, Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения ГУП». Широкое распространение получает газетно – журнальная пресса как центральная, так и региональная. Следует уделить особое внимание важности информационных агентств: Uzbekistan.uz, ANONS, UZDAILY. Но не только государственные каналы получают признание аудитории.

Динамичное развитие узбекистанского информационного рынка привело к появлению нового типа изданий – коммерческих. В достаточно жестких экономических условиях они не просто “удерживаются на плаву”, но и имеют устойчивый успех у читательской аудитории. В лице делового еженедельника “Бизнес – Вестник Востока”, газеты “Деловой партнер Узбекистана” и журналов “Иқтисодий ахборотнома – Экономическое обозрение - Uzbekistan Economic Review”, “Банковские ведомости”, “Бозор, пул, кредит” - “Рынок, деньги, кредит”. “Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси” - “Экономический Вестник Узбекистана” функционируют экономические издания, которые характеризуются высоким аналитическим, журналистским и полиграфическим уровнем исполнения.

Таким образом, для развития СМИ в Узбекистане создаётся целостная система условий, которыми и СМИ, в свою очередь, полноценно пользуется и наращивает свой потенциал во благо народа.

Литература:

1. Алекберова А.А. – Понятие и система телевизионных жанров: Современная филология: материалы I Международной науч. конф. – Уфа, 01 апреля 2011. – С. 230-234.
2. Ахмедли Н.А. Культура речи журналиста. – Баку: Изд-во Бакинского университета, 2005.
3. Быстрицкий А. Информационная ситуация // Коммерсантъ-Власть. 2016. № 2. С. 38–41.
4. Шадиева Д. К. Изменение формата русскоязычных СМИ УЗБЕКИСТАНА //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
5. Шадиева Д. НОРМЫ РУССКОЙ РЕЧИ //АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ. – 2021. – Т. 3. – №. 3.